

Kérdőív óvodapedagógusok részére

„De nehéz az iskolatáska...” - Az eredményes óvoda-iskola átmenet elősegítése

Kedves Óvodapedagógus kollégák!

Takácsné Szabó Melinda vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Neveléstudomány MA szakos hallgatója. Az eredményes óvoda-iskola átmenet elősegítésével kapcsolatosan szeretnék adatokat gyűjteni diplomamunkámhoz.

Kérem, tapasztalataikkal segítsék munkámat. A kérdőív kitöltése csak pár percet vesz igénybe és teljes mértékben anonim.

Köszönöm a támogatásukat!

Melinda

1.Neme:

Nő Férfi

2. Hány éves óvodapedagógiai gyakorlattal rendelkezik?

0-2 év 3-5 év 6-8 év 9-11 év 12-14 év
 15-17 év 18-20 év 21-23 év 24-26 év 27-29 év
 30-32 év 33-35 év 36-38 év 39-41 év 42-44 év

3. Hol dolgozik Ön jelenleg?

Főváros Megyeszékhely Város Falu

4. Iskolai végzettség szintje:

Középfokú Főiskolai Egyetem

5. Milyen más szakirányú végzettséggel rendelkezik? (Több válasz is megjelölhető.)

- Nem rendelkezem más végzettséggel
- Gyógypedagógia
- Fejlesztőpedagógia
- Gyakorlatvezető óvodapedagógus
- Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás
- Köznevelésvezető pedagógus
- Egyéb: _____

6. Az Ön csoportja:

- Heterogén (vegyes) Homogén

7. Az iskolaérettség szempontjából, melyik az a 10 készség/képesség, amit a legfontosabbnak tart?

- Alkalmazkodóképesség
- Általános tájékozottság
- Beszédértés/szövegértés, beszédhanghallás
- Dominancia kialakulása
- Együttműködés társakkal, felnőttekkel
- Érdeklődés, kíváncsiság
- Feladattudat, feladattartás
- Figyelem, koncentráció
- Finommotorika
- Fizikai szükségleteit késleltetni tudja
- Időfogalmak
- Kommunikációs, nyelvi képességek
- Konfliktuskezelés
- Kudarctűrés
- Önállóság
- Összerendezett mozgás
- Problémamegoldó gondolkodás
- Stabil számfogalom
- Tájékozódás
- Testséma
- Verbális emlékezet
- Vizuális emlékezet

8. Mik azok a hiányosságok, melyek okai annak, hogy még egy évig óvodában kell maradniuk a gyermekeknek? (Több válasz is megjelölhető.)

- Alkalmazkodóképesség
- Általános tájékozottság
- Beszédértés/szövegértés, beszédhanghallás
- Dominancia kialakulása
- Együttműködés társakkal, felnőttekkel
- Érdeklődés, kíváncsiság
- Feladattudat, feladattartás
- Figyelem, koncentráció
- Finommotorika
- Fizikai szükségleteit késleltetni tudja
- Időfogalmak
- Kommunikációs, nyelvi képességek
- Konfliktuskezelés
- Kudarctűrés
- Önállóság
- Összerendezett mozgás

- Problémamegoldó gondolkodás
- Stabil számfogalom
- Tájékozódás
- Testséma
- Verbális emlékezet
- Vizuális emlékezet

9. Mikor és milyen eszközzel mérik a gyermekek képességeit intézményváltás előtt?

10. Szükségesnek tartja Ön az óvodában maradt gyermekek külön fejlesztését az iskolára készülve?

- Igen Nem

Milyen módszereket alkalmaz az óvodában maradt gyermekek fejlesztésére?

11. Az Ön munkája során mennyire játszik jelentős szerepet a matematikai tevékenység? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát!)

- 1 2 3 4

Nem jelentős

Nagyon jelentős

12. Milyen módon fejleszti a gyermekek kommunikációs képességeit, beszédértését, beszédhanghallását? (Több válasz is megjelölhető.)

- Beszélgetés, beszélgetés módszerével
- Hangutánzó játékok
- Beszélj a képről játék
- Szóismétlés
- Képmegnevezés, cselekvés felismerése
- Szólóhívás
- Mondókák, versek mondogatása
- Éneklés
- Mondatismétlés
- Barchoba játék
- Egyéb: _____

13. Az Önök óvodájában van lehetőségük a gyermekeknek jogán részt venni?

- Igen Nem

14. Ön szerint mennyire eredményes az óvoda iskolafelkészítő tevékenysége? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon fontos

15. Mennyire tartja fontosnak a szakszolgálattal való együttműködést (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon eredményes

16. Fontosnak tartja Ön, hogy az általános iskolák és az óvodák együttműködjenek a gyerekek felkészítése érdekében?

Igen Nem

17. Milyen formában valósul meg a kapcsolattartás a két intézmény között? (Több válasz is megjelölhető.)

- A nagycsoportos szülőknek tartott értekezleten a tanítók ismertetik az iskola elvárásait.
- Az alsós tanulók látogatást tesznek az óvodába
- Az óvodások meglátogatják az iskolásokat
- Kölcsonös, folyamatos az együttműködés minden tekintetben
- Közös programok szervezése (karácsonyi előadás, bemutató, kézművesház...)
- Iskolanyitogató foglalkozások szervezése
- Nincs kapcsolat az intézmények között
- Egyéb: _____

18. Ön szerint mennyire sikeres az együttműködés? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon sikeres

19. Ön szerint mekkora a családi háttér szerepe az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésében? (1-4-ig terjedő skálán jelölje választát! 0= nem tudom megítélni)

0 1 2 3 4

Nem tudom megítélni

Nagyon jelentős

20. Ön milyen módszerrel/módszerekkel próbálja együttműködésre bírni, motiválni, segíteni a szülőket? (Több válasz is megjelölhető.)

- Évente két alkalommal biztosított fogadóóra
- Szülői értekezletek megtartása
- Szülői fórumok szervezése
- Közös programok a szülőkkel
- Projektekben való aktív részvétel lehetősége
- Külső szakemberek (pszichológus, fejlesztőpedagógus...) bevonása
- Egyéb: _____

21. Ha szeretné megosztani a témával kapcsolatos tapasztalatait, kérem, tegye meg! (Nem kötelező!)
